

**ЯВЛЕНИЯ СУЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
АССИМИЛЯЦИИ(на материале узбекского языка)**

Мавлонова Мавлуда Давуровна

старший преподаватель кафедры Иностранные языки
Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
mdmavlonova@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается анализы явлений сужения и расширения значения усваиваемых ИТ-терминов прямо и косвенно заимствованных из английского языка в обучения речи. Лексическое значение представляет собой более узкую реальность. Феномен смыслового сужения возникает также в результате непосредственного развития языка или его противоположного воздействия.

Abstract: The article deals with the analysis of the phenomena of narrowing and expanding the meaning of assimilated IT terms directly and indirectly borrowed from the English language in teaching speech. The lexical meaning represents a narrower reality. The phenomenon of semantic narrowing also arises as a result of the direct development of language or its opposite effect.

Ключевые слова: термины, значение, информационных и коммуникационных технологий, денотативное значение, лексического значения

В связи с развитием разных областей общественной жизни термины, относящиеся к этой области, прямо или косвенно изменяются от одного языка к одному или нескольким языкам в разные периоды в результате действия различных факторов. В процессе ассимиляции в силу определенных причин термины сталкиваются с явлениями смыслового сужения или смыслового расширения. Лингвистические явления, такие как сужение и расширение значения, изучаются в лингвистике уникальным образом. В языкознании значение базируется на отношении языкового знака к предмету - денотативное значение, в виде отношения языкового знака к понятию - значащее значение,

исходя из речевой ситуации языкового знака и отношения говорящего и слушающего - прагматическое значение, в способе отношения языковых знаков к конкретной области - стилистическое значение, языковых знаков в другом языке на основе его отношения к его символам - структурное значение, на основе его отношения к психологическим явлениям - он подразделяется на такие виды, как психологическое значение. Исходя из этой точки зрения, в данной главе мы будем говорить о значимых значениях заимствованных терминов на основе отношения языкового знака к объекту - в форме денотативного значения и отношения языкового знака к понятию.

Сужение и расширение значения терминов происходит в результате развития языка и внедрения в сферу новых достижений и технологий. В процессе исторического развития расширение объема значения представляет собой более широкую реальность лексического значения по сравнению с предыдущим. Например, стрела изначально означала стрелу лука, а теперь означает стрелу, выпущенную из любого оружия.

Поэтому расширение значения в языке также увеличивается в результате совершенствования предмета в определенные периоды. Феномен расширения значения в языке в большей степени зависит от развития и прогресса науки и техники.

В процессе исторического развития размер (сфера) значения лексемы сужается; лексическое значение представляет собой более узкую реальность по сравнению с предыдущей. Например, означающее вообще животных, теперь означает только лошадь. Феномен смыслового сужения возникает также в результате непосредственного развития языка или его противоположного воздействия. Сегодня мы обратим внимание на значения термина монитор, рассчитанные из основных терминов сферы информационных и коммуникационных технологий, которые используются в большинстве сфер нашей общественной жизни: В 1-м издании толкового словаря узбекского языка следующие значения термина «монитор»: монитор — (лат. монитор — предупреждение, предостережение) текст. 1. Устройство, отслеживающее определенные параметры (например, уровень радиоактивности в здании), которые необходимо поддерживать в заданных пределах. 2. Устройство, контролирующее качество телевизионного изображения. Когда учащиеся выполняют задание, их результаты отображаются на мониторе, и каждый текст оценивается. «Обучение языку и литературе». В толковом словаре информационно-коммуникационных технологий 1. Внешнее устройство компьютера, один из основных компонентов дисплея. Монитор обеспечивает

отражение процессов, происходящих в системе, на экране. Монитор иногда называют дисплеем. Технология создания мониторов отличается размером экрана и разрешением. 2. В операционной системе - программа, управляющая выполнением задач, включая ввод и вывод программ. Высокоуровневый механизм, обеспечивающий взаимодействие и синхронизацию процессов, организующих использование ресурсов в программировании. В значениях термина «монитор» во 2-м издании толкового словаря узбекского языка наблюдается феномен смысловой экспансии. Потому что в 1-й редакции Толковый словарь узбекского языка значение «устройство, выводящее данные на экран» не дается. В толковом словаре ИТ даются также программно-механизмов значения этого термина. Термин «Блок» также считается ИТ-термином, заимствованным из английского языка в узбекский, и этот термин есть в 1-й редакции Толковый словарь узбекского языка, Блок I. 1. Простейший колесный грузоподъемный механизм, приспособление, с цепью, канатом, планка закреплена на его фланце. 2. Целый блок чего-либо. 3. Отдельные отсеки, помещения в зданиях и сооружениях; определенной части здания. 4. тех. Большая часть механизма, конструкции и т. д., к которой прикреплено несколько разных частей. 5. Пакет чего-либо. Блок 2. Существуют такие значения, как постоянный и временный союз, коалиция определенных стран, партий, организаций или групп людей для совместной работы для достижения общей цели. Термин «код» также рассматривается в ИТ-терминологии как частный термин, используемый для выполнения компьютерных операций. В 1-й редакции Толковый словарь узбекского языка этот термин определяется как «кодекс» (фр. code, лат. codex — свод законов). Система условных знаков, символов или сигналов определенного порядка, используемая для передачи, обработки и хранения какой-либо информации в средствах связи (телеграфных, телефонных, радио и др.), системах автоматического управления, ЭВМ (электронно-вычислительных машинах). «Телеграфный код» имеет значения. Та же информация доступна во 2-м издании. А в толковом словаре ИТ терминов «код» (англ.: code русский: код) 1 Условный символ, обычно числовой. 2 Набор символов, которым присвоено определенное значение.

В этой части нашей исследовательской работы мы проанализировали около 50 случаев сужения и расширения значения ИТ-терминов, прямо и косвенно заимствованных из английского языка с точки зрения обучения речи, и обнаружили 12 таких терминов как в Толковый словарь узбекского языка, так и в толковый словарь ИТ-терминов. Мы могли видеть явления сужения и расширения значения терминов только в вышеупомянутых терминах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахборот-коммуникация технологиялари изоҳли луғати. – Тошкент:2004. – 500 б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 689 б.
3. Крысин, Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке / Л.П. Крысин // Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст]: Хрестоматия и. учебные задания / Сост. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовинова, Д.М. Поцепня, М.А. Тарасова, М.Ю. Жукова, Е.И. Зиновьева, М.А., Шахматова; отв. ред. Д.М. Поцепня. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. - С. 270 - 282.
5. А.А.Вайзе. Перевод технической литературы с английского на русский: учеб. пособ. – Минск. 1997. – 112 с.